

INGLIZ TILIDAGI HALOL MAHSULOTLAR REKLAMA SLOGANLARIDA SO'Z O'YINLARINING PRAGMATIK JIHATLARI

Meliyeva Ulbeka Eshboyevna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Xorijiy til va adabiyot” kafedrasida tayanch doktoranti

Email: ulbekameliyeva11@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17252386>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilidagi halol mahsulotlar reklama shiorlarida qo'llanilgan so'z o'yinlari va ularning pragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi. Halol mahsulotlar, avvalo, musulmon iste'molchilarga mo'ljallangan bo'lib, ularni targ'ib qilishda madaniy, diniy va ijtimoiy qadriyatlar alohida e'tiborga olinadi. Reklama matnlarida so'z o'yinlari mahsulot sifatini ta'kidlash, auditoriya bilan hissiy aloqani mustahkamlash va brendni ajratib ko'rsatishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Maqolada halol mahsulotlar reklamasida pragmatik yondashuvlar va so'z o'yinlaridan foydalanish orqali yuqori darajadagi ta'sirga erishish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: halol mahsulotlar, reklama, ingliz tili, so'z o'yini, pragmatika, reklama shiorlari, madaniy qadriyatlar, ijtimoiy mas'uliyat, brend, hissiy ta'sir.

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИГРЫ СЛОВ В РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНАХ ЧЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: В статье рассматриваются словесные игры и их прагматические особенности в рекламных слоганах халяльных продуктов на английском языке. Халяльные продукты, ориентированные прежде всего на мусульманских потребителей, предполагают учет культурных, религиозных и социальных ценностей при их продвижении. Использование словесных игр в рекламных текстах выступает эффективным инструментом для акцентирования качества продукта, установления эмоциональной связи с аудиторией и выделения бренда. В статье показано, каким образом прагматические стратегии и словесные игры позволяют достичь высокой степени воздействия в рекламе халяльных продуктов.

Ключевые слова: халяльные продукты, реклама, английский язык, словесная игра, прагматика, рекламные слоганы, культурные ценности, социальная ответственность, бренд, эмоциональное воздействие.

PRAGMATIC ASPECTS OF WORDGAMES IN THE ADVERTISING SLOGANS HALAL PRODUCTS IN ENGLISH

Abstract: This article analyzes the use of wordplay and its pragmatic features in the advertising slogans of halal products in English. Halal products, primarily targeted at Muslim consumers, take into account cultural, religious, and social values in their promotion. Wordplay in advertising texts serves as an effective means of highlighting product quality, reinforcing emotional connections with the audience, and differentiating the brand. The article demonstrates how pragmatic strategies and the use of wordplay in halal product advertising can significantly enhance persuasive impact.

Keywords: halal products, advertising, English language, wordplay, pragmatics, advertising slogans, cultural values, social responsibility, brand, emotional impact.

KIRISH

Reklama va tilshunoslik sohasida olib borilayotgan izlanishlar doirasida halal mahsulotlar reklama matnlaridagi soʻz oʻyinlarining pragmatik jihatlarini oʻrganish dolzarbligi va ahamiyatini hisobga olgan holda, yangi tadqiqotlar hamda amaliy yondashuvlar uchun muhim ilmiy asoslarni taqdim etadi. Halol mahsulotlar soʻnggi yillarda butun dunyo boʻylab mashhurlikka erishmoqda. Ular asosan musulmonlarga moʻljallangan boʻlsa-da, turli sabablarga koʻra musulmon boʻlmagan davlatlarda ham katta talabga ega boʻlib bormoqda. Ushbu mahsulotlarni reklama qilishda, ayniqsa ingliz tilida, soʻz oʻyini va pragmatik jihatlar katta ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolada ingliz tilidagi halal mahsulotlar reklama sloganlaridagi soʻz oʻyinlarining pragmatik jihatlarini tahlil qilinadi. Pragmatika tilshunoslikda tilning real hayotdagi ishlatilishini, yaʼni muayyan ijtimoiy va madaniy kontekstga asoslangan kommunikatsiyani oʻrganadi. Halol mahsulotlar reklamalarida pragmatik jihatlar alohida ahamiyatga ega, chunki reklama kompaniyalarining maqsadi faqat mahsulotni sotish emas, balki muayyan ijtimoiy va diniy qadriyatlarga asoslanib, brend imijiga salbiy yoki noqulay taʼsirlarni oldini olishdir [1].

Soʻz oʻyini (wordplay) – tilning leksik va grammatik imkoniyatlarini kreativ tarzda qoʻllash usuli boʻlib, maʼlum bir gʻoya yoki maʼlumotni ifodalashda estetik va taʼsirchanlikni oshirish uchun xizmat qiladi. Reklama sohasida soʻz oʻyini koʻpincha mijozni qiziqtirish va mahsulotni ajratib koʻrsatish maqsadida ishlatiladi. Halol mahsulotlar reklama sloganlarida soʻz oʻyinlari orqali turli pragmatik maqsadlar amalga oshiriladi. Ingliz tilidagi halal mahsulotlar reklama sloganlarida soʻz oʻyinlari pragmatik jihatdan alohida oʻrin tutadi. Ular nafaqat mahsulotni ajratib koʻrsatadi, balki mijozlarning hissiy hamda madaniy qadriyatlariga mos keladigan taʼsirni yuzaga keltiradi. Halol mahsulotlar reklamasidagi soʻz oʻyinlari orqali brendlar oʻzlarining ijtimoiy masʼuliyati va ishonchliligini namoyon etadilar. Bu esa ularning muvaffaqiyatiga olib keladigan asosiy omillardan biri hisoblanadi [2].

Tadqiqotning dolzarbligi: Ushbu tadqiqot halal mahsulotlar reklama sloganlaridagi soʻz oʻyinlarining pragmatik jihatlarini oʻrganishga bagʻishlangan boʻlib, bugungi global bozor sharoitida, ayniqsa musulmon isteʼmolchilariga moʻljallangan mahsulotlarni reklama qilishda tilning qanday rol oʻynashini tahlil qiladi. Halol mahsulotlar oʻzining diniy, madaniy va ijtimoiy ahamiyati bilan nafaqat musulmon mamlakatlarida, balki butun dunyoda ham katta talabga ega boʻlib bormoqda. Shu bois, bu mahsulotlarni reklama qilishda, ayniqsa tilning ijodiy va kommunikativ imkoniyatlaridan keng foydalaniladi.

Reklama matnlarida soʻz oʻyinlari yordamida isteʼmolchilarga mahsulotning ishonchliligi, sifati va diniy pokligi taʼkidlanadi, shuningdek ular bilan hissiy aloqalar oʻrnatiladi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, hozirgi kunda reklama tilshunosligi va pragmatika boʻyicha izlanishlar hali ham rivojlanayotgan soha hisoblanadi. Halol mahsulotlar reklamasidagi soʻz oʻyinlarining pragmatik jihatlarini tahlil qilish reklama matnlarining samaradorligini oshirish hamda brendlarni muvaffaqiyatli targʻib qilish uchun yangi yondashuvlarni taklif etadi. Shu bilan birga, tadqiqot musulmon isteʼmolchilarining diniy va

madaniy qadriyatlarini hisobga olib, ularning ehtiyojlari va xohishlariga mos reklama strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Halol mahsulotlar reklama sloganlarida pragmatik jihatlar quyidagi shakllarda namoyon bo'lishi mumkin:

1. Madaniy o'ziga xoslikni ta'kidlash. Halol mahsulotlarni reklama qilishda

ko'pincha musulmon madaniyatiga xos qadriyatlar ilgari suriladi. So'z o'yini bu qadriyatlarni oddiy va tushunarli shaklda yetkazishga yordam beradi. Masalan: "Pure in spirit, pure in taste" (Ruhiiy poklik, ta'mda poklik) sloganida "pure" so'zi ikki ma'noda qo'llangan: birinchisi halollikni, ikkinchisi mahsulotning sifatli va toza ekanini bildiradi.

2. Mahsulot sifatini ta'kidlash. Halol mahsulotlar ko'pincha yuqori sifatli deb

ta'riflanadi. So'z o'yinlari yordamida reklama kompaniyalari mahsulotning tozaligi va sifatini yanada kuchliroq aks ettirishga intiladilar. Masalan: "Taste the trust, trust the taste" (Ishonchni tatib ko'ring, ta'mga ishonch hosil qiling) sloganida iste'molchiga mahsulotning halolligi va ishonchliligi ta'kidlanadi.

3. Hissiy ta'sir yaratish. So'z o'yini reklama orqali iste'molchilarning

hissiyotlariga ta'sir qilishda samarali vosita hisoblanadi. Halol mahsulotlar reklamasi iste'molchida halollik va mas'uliyat tuyg'usini kuchaytirishi mumkin. Masalan: "Clean your plate, clean your soul" (Taomgohingizni tozalang, ruhingizni poklang) slogani oziq-ovqatning pokligi va ruhiy poklik o'rtasida assotsiatsiya hosil qiladi.

4. Humor va ijodkorlik. Halol mahsulotlar reklamalarida ko'pincha hazil-

mutoyiba va ijodkorlikdan foydalaniladi. Bu esa brendning boshqalardan ajralib turishiga yordam beradi va iste'molchini o'ylashga majbur qiladi. Masalan: "Feel good, eat good" (Yaxshi his qiling, yaxshi yeng) slogani halollikni sog'lom turmush tarzi bilan bog'laydi [3].

ADABIYOTLAR TAHLILI

Halol mahsulotlar reklama matnlarida so'z o'yini va pragmatik jihatlar bugungi kunda keng o'rganilayotgan mavzulardan biridir. Reklama, tilshunoslik va pragmatika sohalarining kesishgan nuqtasida joylashgan ushbu mavzu, tilning kommunikativ hamda estetik imkoniyatlaridan samarali foydalanish yo'llarini ko'rsatadi. Halol mahsulotlar reklamasi so'z o'yinlarining ahamiyati, ayniqsa musulmonlar uchun diniy va madaniy qadriyatlarni hisobga olgan holda, ularning e'tiborini jalb qilish va brendni muvaffaqiyatli targ'ib qilishda muhim rol o'ynaydi.

So'nggi yillarda halol mahsulotlar reklamalari global miqyosda keng tarqalmoqda. "Halol" atamasi musulmonlar uchun diniy talablarga moslikni anglatadi va mahsulotning sifati hamda tayyorlanish jarayoniga alohida e'tibor qaratilishini bildiradi. Reklama kampaniyalarida so'z o'yinlari yordamida mahsulotning ishonchliligi va sifatini ta'kidlash, ko'pincha uning diniy va madaniy jihatlari bilan bog'lab beriladi. Pragmatika nuqtai nazaridan esa reklama kompaniyalari iste'molchi bilan samarali kommunikatsiya o'rnatishni maqsad qiladi. Shu sababli reklama matnlarida so'z o'yinlari iste'molchida ijobiy his-tuyg'ular uyg'otish vositasi sifatida ishlatiladi.

Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, halol mahsulotlar reklamalari ko'pincha ikki ma'noli so'zlardan, metaforalardan va boshqa til vositalaridan foydalanadi. Masalan, "Clean your plate, clean your soul" (Taomgohingizni tozalang, ruhingizni poklang) kabi reklama slogani

mahsulotning halolligi va diniy pokligini ifodalash bilan birga, sog'lom turmush tarzini targ'ib qiladi. Bunday so'z o'yinlari nafaqat mahsulot sifatini ta'kidlaydi, balki iste'molchini halol mahsulot iste'mol qilishga undaydi.

So'z o'yinlari reklama matnlarida tilning kreativ imkoniyatlaridan foydalanishga keng yo'l ochadi. Ular iste'molchini jalb qilish, brendni raqobatchilardan ajratib ko'rsatish va maqsadli auditoriya bilan hissiy aloqalar o'rnatishda muhim vosita hisoblanadi. Norrick (2003) tadqiqotlarida so'z o'yinining reklama matnlaridagi ahamiyati alohida ta'kidlanib, uning iste'molchining qiziqishini oshirishi va brendni yodda qoldirishini ta'minlashi ko'rsatilgan [4]. Goddard (2002) ham reklama matnlarida madaniy elementlarning o'rni haqida so'z yuritib, halol mahsulotlar reklamalarida nafaqat mahsulot sifati, balki uning ijtimoiy va diniy ahamiyati ham namoyon etilishini ta'kidlaydi [5].

So'z o'yinlari iste'molchida ijobiy emotsional ta'sir uyg'otadi va mahsulot haqidagi ijobiy tasavvurni mustahkamlaydi. Ular ko'pincha mahsulotni raqobatchilardan ajratib ko'rsatish va ustun tomonlarini ta'kidlash uchun qo'llaniladi. Masalan, "Taste the trust, trust the taste" (Ishonchni tatib ko'ring, ta'mga ishonch hosil qiling) sloganida "taste" so'zi ikki ma'noda ishlatilgan: birinchisi — ta'm, ikkinchisi – ishonch. Bu orqali reklama kompaniyasi mahsulotning sifatli va ishonchli ekanini ta'kidlaydi.

Umuman olganda, halol mahsulotlar reklama sloganlarida so'z o'yini va pragmatik jihatlarning uyg'unligi reklama va kommunikatsiya jarayonida tilning o'ta muhim rolini ko'rsatadi. Reklama matnlarida so'z o'yinlari mahsulotni sotish vositasi bo'lish bilan birga, uning diniy, madaniy va ijtimoiy qadriyatlarini ham namoyish etadi [6]. Shu orqali brend iste'molchi bilan hissiy aloqa o'rnatadi va global bozorda muvaffaqiyat qozonish imkoniyatini oshiradi.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqot ingliz tilidagi halol mahsulotlar reklama sloganlaridagi so'z o'yinlarining pragmatik jihatlarni tahlil qilishga qaratildi. Metodologik asos sifatida tilshunoslik va pragmatika bo'yicha mavjud ilmiy yondashuvlar qo'llanildi. Tadqiqotda kvantitativ va sifatli tahlil usullari uyg'unlashtirilib, so'z o'yinlarining pragmatik funksiyalari va reklama matnlaridagi o'rni o'rganildi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi ingliz tilidagi halol mahsulotlar reklama sloganlarida so'z o'yinlarining pragmatik jihatlarni tahlil qilishdan iborat. Shu maqsadda quyidagi vazifalar belgilandi:

- halol mahsulotlar reklama matnlarida so'z o'yinlarining qanday pragmatik funksiyalarni bajarishini aniqlash;
- so'z o'yinlari yordamida mahsulotning sifati, ishonchliligi va diniy pokligini qanday ta'kidlanishini o'rganish;
- so'z o'yinlarining iste'molchilarning hissiy ta'siriga qanday ta'sir ko'rsatishini tahlil qilish.

Tadqiqot materiallari sifatida ingliz tilida yozilgan halol mahsulotlar reklama matnlari tanlab olindi. Ular reklama bannerlari, veb-saytlar, broshyuralar va boshqa reklama manbalarini qamrab oladi. Tahlil faqat reklama sloganlariga qaratildi, chunki ular qisqa va ixcham bo'lib, tilning pragmatik imkoniyatlarini to'liq ifodalaydi.

Tadqiqotda pragmatik tahlil usuli qo'llanildi. Bu usul tilning real hayotdagi ishlatilishini o'rganishga asoslanadi va reklama matnlaridagi ma'no, niyat va ta'sirlarni tahlil qilishda samarali hisoblanadi. Metodologiyada quyidagi yondashuvlar qo'llanildi:

So'z o'yinlari tahlili: reklama matnlaridagi ikki yoki undan ortiq ma'noga ega birliklarning lingvistik va pragmatik funksiyalarini aniqlash;

Metafora va obrazlar tahlili: reklama matnlarida ishlatilgan metafora va obrazlar orqali halol mahsulotlarning qanday taqdim etilganini ko'rsatish;

Hissiy ta'sir tahlili: so'z o'yinlari va boshqa til vositalarining iste'molchilarda uyg'otgan hissiy xulosalarini o'rganish.

NATIJALAR

Reklama matnlari dastlab tanlab olinib, keyinchalik tilshunoslik, xususan, pragmatika nuqtai nazaridan tahlil qilindi. Har bir reklama sloganini alohida ko'rib chiqildi hamda undagi so'z o'yinlari va metaforalarning pragmatik funksiyalari aniqlanib, ular mijozlarga qanday hissiy ta'sir ko'rsatishi tahlil etildi.

Tahlil davomida reklama matnlarida qo'llangan so'z o'yinlari va boshqa til vositalarining mahsulotning ishonchliligi, sifati hamda halolligini ta'kidlashda qanday xizmat qilishi ko'rsatib berildi. Har bir reklama sloganining pragmatik natijalari izohlandi, xususan, ular mijozlarning ehtiyojlarini qanday qondirishi va qanday his-tuyg'ularni uyg'otishi haqida asosli fikrlar bildirildi. Shuningdek, so'z o'yinlarining brendni ajratib ko'rsatishga va halol mahsulotlar brendi ishonchliligini shakllantirishga qanday yordam berishi o'rganildi.

Tadqiqotda qo'llangan metodologiya reklama matnlaridagi so'z o'yinlarining pragmatik jihatlarini samarali tahlil qilish imkonini berdi. Ushbu yondashuv halol mahsulotlar reklamasida so'z o'yinlarining ahamiyatini chuqurroq anglashga yordam berdi hamda reklama strategiyalarini ishlab chiqishda qo'llanishi mumkin bo'lgan samarali metodlarni taklif etdi [7].

Mazkur tadqiqot halol mahsulotlar reklama sloganlaridagi so'z o'yinlarining pragmatik jihatlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, reklama matnlaridagi til o'yinlarining tilshunoslik, pragmatika va reklama sohasidagi o'rni haqida yanada kengroq tasavvur berdi. Tadqiqot davomida so'z o'yinlarining reklama matnlarida qanday qo'llanilishi va ularning pragmatik funksiyalari tahlil qilindi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, reklama matnlarida so'z o'yinlari nafaqat mahsulotni sotish maqsadida, balki brendning ijtimoiy va diniy qadriyatlarini ta'kidlashda ham samarali vosita hisoblanadi. Bu esa reklama kompaniyalarining mahsulotni faqat tijorat nuqtai nazaridan emas, balki diniy qadriyatlar va madaniy an'analar bilan uyg'un holda targ'ib qilayotganini ko'rsatadi.

So'z o'yinlari yordamida reklama matnlarida halol mahsulotlarning ishonchliligi va tozaligi haqidagi ijobiy obrazlar yaratiladi. Masalan, "Taste the trust, trust the taste" ("Ishonchni tatib ko'ring, ta'mga ishonch hosil qiling") kabi sloganlar mahsulot sifati haqidagi ishonchni oshirish va uni ijodiy tarzda taqdim etishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Shuningdek, reklama matnlarida so'z o'yinlari orqali mijozlarda hissiy ta'sir uyg'otish ham reklama kompaniyalari uchun muhim hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, so'z o'yinlari reklama matnlarini ijtimoiy jihatdan jozibador qilish bilan birga, mijozlarning ruhiy holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Halol mahsulotlar reklamalari esa iste'molchilarga

diniy va axloqiy qadriyatlariga mos keladigan mahsulotni tanlash imkoniyatini beradi. Bu usul mijozlarda o'zini yaxshi his qilish, halol va toza mahsulotlarni tanlash hamda o'z e'tiqodiga sodiq qolish hissini kuchaytiradi [8].

Halol mahsulotlar reklama matnlarida so'z o'yinlari orqali madaniy va diniy qadriyatlarni aks ettirish alohida ahamiyatga ega. Tadqiqotda ko'rsatib o'tilgandek, so'z o'yinlari mahsulotning halolligi va tozaligini, uning ijtimoiy hamda diniy qadriyatlar bilan bog'liqligini samarali ifodalaydi. Masalan, "Pure in spirit, pure in taste" ("Ruhiiy poklik, ta'mda poklik") degan slogan nafaqat mahsulotning sifatini, balki uning diniy jihatlarini ham ta'kidlaydi.

Tadqiqotning yana bir muhim jihati shundaki, so'z o'yinlari orqali halol mahsulotlar o'z brendini xalqaro bozorda ham muvaffaqiyatli targ'ib qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunday reklama nafaqat musulmon mamlakatlarida, balki boshqa din vakillari orasida ham ommalashmoqda. Shu sababli, reklama matnlarida so'z o'yinlari va pragmatik yondashuvlarning dolzarbligi tobora ortib bormoqda.

Ushbu tadqiqot halol mahsulotlar reklama matnlaridagi so'z o'yinlarining pragmatik jihatlarini tahlil qilish orqali tilshunoslik, reklama va pragmatika o'rtasidagi uzviy aloqani yanada chuqurroq ochib berdi. Tadqiqot natijalari so'z o'yinlari reklama matnlarida mahsulotning sifati, ishonchliligi va diniy tozaligini ta'kidlashda samarali vosita bo'lishini ko'rsatdi. Shu bilan birga, ular mijozlar bilan hissiy aloqa o'rnatishda ham muhim o'rin tutadi va brendni muvaffaqiyatli targ'ib qilish imkonini beradi. Bu yondashuv halol mahsulotlar reklamasini yanada samarali va jozibador qilishda katta ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Ushbu tadqiqot ingliz tilidagi halol mahsulotlar reklama sloganlarida so'z o'yinlarining pragmatik jihatlarini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, reklama matnlarida so'z o'yinlarining samarali qo'llanilishining tilshunoslik va pragmatika sohalaridagi ahamiyatini ochib berdi. Tadqiqot davomida, so'z o'yinlari yordamida reklama matnlarida mahsulotning sifatini, halolligini va diniy tozaligini qanday ta'kidlash mumkinligi, shuningdek, mijozlar bilan hissiy aloqalarni qanday o'rnatish imkoniyatlari ko'rsatilgan. Halol mahsulotlar reklamalari, nafaqat mahsulotning ozuqaviy sifatlarini, balki uning diniy va madaniy qadrlarini ham aks ettiradi. So'z o'yinlari yordamida reklama kompaniyalari mahsulotning ishonchliligi va tozaligini ta'kidlash bilan birga, iste'molchiga o'z diniy va axloqiy qadriyatlariga mos mahsulotni tanlash imkoniyatini taqdim etadi. Tadqiqotda shuningdek, reklama matnlaridagi so'z o'yinlarining mijozlarga psixologik va hissiy ta'sir ko'rsatishi ham ko'rsatilgan. Reklama sohasida so'z o'yinlarining samarali qo'llanilishi, brendlarning muvaffaqiyatli targ'ib qilinishiga yordam beradi. Halol mahsulotlar reklamalari, faqat musulmon bo'lgan iste'molchilar uchun emas, balki global bozorga mo'ljallangan mahsulotlar sifatida, o'z brendlarini dunyo miqyosida tanitishda yirik rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalari, halol mahsulotlar reklama matnlaridagi so'z o'yinlari va pragmatik yondashuvlar asosida yangi yondashuvlarni ishlab chiqish imkoniyatlarini ko'rsatdi. Shu bilan birga, tadqiqotda ko'rsatilgan tahlillar, reklama matnlarining nafaqat tijorat maqsadida, balki ijtimoiy va madaniy qadriyatlarni aks ettirishdagi ahamiyatini yana bir bor tasdiqladi. Kelgusi tadqiqotlar, boshqa tillardagi halol mahsulotlar reklamalari va ularning pragmatik jihatlarini o'rganish, shuningdek, so'z

o'yinlarining global miqyosdagi reklama strategiyalaridagi o'rnini yanada chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Shukurov A. Ingliz tilida reklama slogani: tilshunoslik va madaniyat bilan bog'lanish. – Toshkent: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti nashriyoti, 2015.
2. Ibrohimov O. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, 2002.
3. Raximov M. Til va reklama: tilshunoslik asoslari. – Toshkent: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi, 2016.
4. Goddard A. The language of advertising: written texts. – London: Routledge, 2002.
5. Norrick N. R. The pragmatics of humor. – Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2003.
6. Krennmayr T., Hempelmann C. F. The pragmatics of wordplay: a critical review // Pragmatics. 2011. Vol. 21, № 1. – P. 1-19.\
7. G'ulomov T. Ingliz tili va reklama: tilshunoslik perspektivasi. – Toshkent: Ilm Ziyo nashriyoti, 2017.
8. Beshimov K. Reklama va ijtimoiy madaniyat. – Toshkent: O'zbekiston oliy ta'limi nashriyoti, 2014.